

ВОСИТАЧИЛИК ШАРТНОМАСИ АСОСИЙ ШАРТЛАРИНИНГ ТАВСИФИ

Раззоқов Абдулазиз

Аннотация Ҳозирги кунда воситачилик шартномаси барча ривожланган мамлакатлар ҳуқуқий тизимида тадбиркорлик муносабатларида кенг фойдаланувчи шартнома сифатида характерланиб, халқаро ва ички савдо муносабатларида кенг қўлланилиб келинади. Таъкидлаш лозимки, воситачилик шартномаси конструкцияси мулкӣ ҳуқуқларни муомалада бўлишида муҳим ўрин эгаллайди. Фуқаролик муомаласининг бугунги аҳволи воситачилик шартномасини қўллаш билан боғлиқ долзарб муаммоларни қўймоқда. Ҳозирги кунга қадар бир қатор муаммолар ўз ечимини топмаган. Чунончи, воситачилик муносабатлари, воситачилик шартномаси предмети, объекти, мулк ҳуқуқининг вужудга келиши, воситачилик топшириғини бажариш вақти, битимнинг тузилган вақти, воситачилик шартномасини ҳақиқий эмас деб топиш оқибатлари, воситачиликнинг бозор муносабатлари тизимида тадбиркорлик фаолияти сифатида ўзига хос хусусиятлари каби масалалар ҳанузгача ўзининг аниқ ҳуқуқий ечимини топмаган.

Калит сўзлар: фуқаролик ҳуқуқи, шартнома, воситачилик, хизмат кўрсатиш, тарафлар, асосий шартлар, мажбурият.

Бозор муносабатлари фуқаролик муомаласи иштирокчилари учун эркин, уларнинг эрк-иродасига мос келувчи шартномалар асосида ўз фаолиятларини олиб бориш учун имконият яратиб берди. Хўш, бугунги бозор муносабатлари шароитида воситачилик шартномаси нечоғли аҳамият касб этади, ушбу шартнома субъектлари бўлиб кимлар иштирок этади? Мазкур масала ҳам фуқаролик ҳуқуқининг, ҳам хўжалик (тадбиркорлик) ҳуқуқининг тадқиқот

объекти сифатида тадқиқ этилиши мумкин. Шу боисдан мазкур шартномани ўзига хос хусусиятларини очиб бериш орқали юқоридаги саволга жавоб топиш мумкин.

Фуқаролик кодексининг 832-моддасида воситачилик шартномасига таъриф берилган. Унга кўра, воситачилик шартномаси бўйича бир тараф (воситачи) иккинчи тарафнинг (комитент) топшириғи бўйича ўз номидан, бироқ комитент ҳисобидан бир ёки бир неча битимни ҳақ эвазига тузиш мажбуриятини олади. Воситачилик шартномаси муҳим шартларидан бири бу унинг ёзма равишда тузилиши шартлигида кўринади.

Қонунчиликда юқорида берилган таърифни диққат билан кузатилса, воситачи битимни воситачилик шартномаси асосида эмас, балки комитентнинг комитентнинг топшириғига кўра тузиш мажбуриятини оладиган бўлиб кўринади. Бу фикр ФКнинг 834-моддасида назарда тутилган воситачилик топшириғини бажариш ҳақидаги нормада ҳам кузатиш мумкин. Ушбу моддага асосан воситачи ўз зиммасига олган топшириқни комитентнинг кўрсатмаларига мувофиқ, воситачилик шартномасида бундай кўрсатмалар бўлмаганда эса - иш муомаласи одатларига ёки одатда қўйиладиган бошқа талабларга мувофиқ комитент учун энг фойдали шартлар асосида бажариши лозим.

Шу ўринда ҳақли савол туғилади: Комитентнинг кўрсатмалари қандай расмийлаштирилади? Комитент воситачига топшириқ бермаслиги ҳам мумкинми? Бу саволларга жавоб бериш учун воситачилик шартноманинг моҳиятини, ҳуқуқий табиатини чуқур англаган ҳолда жавоб бериш мумкин бўлади. Қонунда тўғридан тўғри назарда тутилганлиги боис, воситачи томонидан бажарилиши лозим бўлган комитентнинг топшириғи воситачи томонидан зиммасига олган вазифаларни бажаришга киришиши учун асос бўлиб ҳисобланади ва у бу топшириқни бажариши зарур. Бунда воситачи комитентнинг топшириғини муҳокама қилмайди. Балки, бевосита тўғридан тўғри ижрога қабул қилади.

Бу ҳолда комитентнинг топшириғи воситачилик шартноманинг ажралмас қисми бўлиб қолади. Бироқ, комитент топшириқни бераётганда воситачи билан маслаҳатлашиб ўтирмайди, бу ҳолда топшириқ бир томонлама эрк иродага асосан берилади. Шунинг назардан четда қолдирмаслик керакки, комитент томонидан берилган топшириқ иккита тараф ўртасида тузилган воситачилик шартномасининг ажралмас қисми бўла олмайди. Демак, воситачилик шартномасида комитентнинг топшириғи аниқ равшан тарзда назарда тутилиши воситачилик шартномаси бўйича мажбуриятларни тўғри бажарилишига ёрдам беради. Шу нуқтаи назардан комитентнинг топшириғини ўзаро келишувга асосланган хужжат сифатида баҳолаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фуқаролик кодексида берилган таърифга мувофиқ воситачилик шартномаси биринчидан, воситачилик шартномасида икки тараф иштирок этади ва уларнинг ҳар бирида ҳуқуқ ва мажбуриятлар мавжуд бўлади яъни, шартнома икки томонлама эканлигини билдиради. Иккинчидан, воситачилик шартномаси муайян ҳақ эвазига тузилади. Учунчидан, воситачилик шартномаси консенсуал характерга эга.

Воситачилик шартномасида мазкур шартнома ижроси юзасидан тузиладиган битим предмети назарда тутилиши лозим. Битим предмети мавжуд бўлмаган ҳолда бундай битимнинг ўзи ҳам аниқ бўлмайди. Бундан келиб чиқадики, битим предметисиз воситачилик шартномасининг предмети ҳам аниқланмайди. Демак, воситачилик шартномаси тарафлари ўртасида шартномани ижро этиш бўйича тузиладиган битим предмети келишиб олиниши лозим.

Юқорида таъкидланганидек, воситачилик шартномаси ижроси юзасидан тузиладиган битим предмети шартномада назарда тутилиши лозим. Бу ўринда, воситачилик шартномаси ижроси бўйича воситачи тузиши лозим бўлган битимнинг муҳим шартлари мавжуд бўлмаган келишувда, агарда унда тарафлар келгусида ушбу шартларни келишиб олиши ҳақидаги банд мавжуд

бўлса, воситачилик шартномаси бўлиб ҳисобланадими?, деган табиий савол туғилади. Бу саволга жавоб бериш учун албатта шартноманинг мазмун моҳиятини чуқур англаган ҳолда ушбу шартномага қонун томонидан қўйилган талабларни таҳлил этиш лозим бўлади. Мазкур келишув воситачилик шартномаси бўла олмайди. Чунки, воситачи қандай товарга нисбатан ва қандай битимни тузиши номаълум бўлиб қолган. Ўз юқоридаги саволнинг давоми сифатида бошқа савол кўндаланг бўлади. Мазкур келишувни дастлабки шартнома сифатида кўриш мумкинми?

Фуқаролик кодексининг 361-моддасида кўрсатилишича, дастлабки шартнома бўйича тарафлар келгусида мол-мулк бериш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатиш ҳақида дастлабки шартномада назарда тутилган шартлар асосида шартнома тузиш мажбуриятини олади. Бунда дастлабки шартнома асосий шартнома учун белгиланган шаклда, борди-ю, асосий шартноманинг шакли аниқланмаган бўлса, ёзма шаклда тузилиши лозим. Муҳими, дастлабки шартномада асосий шартноманинг нарсасини, шунингдек бошқа муҳим шартларини белгилаб қўйиш имконини берадиган шартлар бўлиши керак. Биз юқорида келтирган мисолда шартноманинг муҳим шартлари назарда тутилмаган. Демак, бу ҳолда келишув дастлабки шартнома мақомига эга бўлмайди.

Фуқаролик кодексига воситачилик шартнома субъектлари бўлиб кимлар иштирок этиши ҳақида аниқ чеклов мажуд эмас. Шу сабабли фуқаролик ҳуқуқининг субъектлари ушбу муносабатларда иштирок этишлари мумкин бўлади. Бироқ воситачилик шартномасида воситачи ёки комитент сифатида қатнашувчи юридик ва жисмоний шахслар битим тузиш вазифасини бажариш учун белгиланган ҳажмда ҳуқуқларга эга бўлиши лозим бўлади.

Мижоз манфаатларини таъминлаш асосида ҳаракат қилувчи воситачи зиммасига товар биржасида фьючер ва опцион битимларни тузиши назарда тутилиши мумкин. Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига мувофиқ биржа битимларида фақат биржа аъзолари иштирок этадилар. Савдоларга

ижозат олиш иштирокчининг Ўзбекистон Республикаси давлат мулк қўмитаси томонидан берилган биржа бозори савдоларида профессионал иштирокчи фаолиятини олиб бориш ҳуқуқи учун малака аттестатга эга бўлгандагина мумкин.

Воситачилик шартномасини тузишда тарафларнинг ҳуқуқий ваколатларга эга бўлиши муҳим саналади. С.В.Скороходов воситачи томонидан тузилган битимни ҳақиқий эмас деб топилганда воситачининг лицензияси мавжуд бўлмаслиги унинг жавобгар бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Унинг фикрича, юридик ёки жисмоний шахс ҳисобланган воситачи профессионал сифатида унга битим тузиш топширилганда лицензия мавжуд бўлиши лозимлигини билиши керак. Шу сабабли у лицензия мавжуд бўлмаган ҳолда битим тузилиши ва ижро этилиши учун лицензия талаб қиланидаган воситачилик шартномасини тузган бўлса, воситачилик шартномаси бажарилмаслиги учун жавобгар бўлади, чунки тузилиши топширилган битим амалда тузилмаган ҳисобланади”¹.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида воситачилик шартномасини ижро этилиши билан боғлиқ муаммолар мавжуд. Бу муаммоларни воситачилик шартномаси ва воситачилик топшириғи тушунчаларини айний тушунишда кўринади. Ваҳоланки, воситачилик шартномаси асосида воситачилик топшириғи келиб чиқади. Агарда юқоридаги тушунчалар бир хил бўлса, у ҳолда алоҳида топшириқ ва қўшимча келишув мавжуд бўлиши эътибордан четда қолиб кетади. Хўш, унда воситачилик шартномаси ва воситачилик топшириғи ўртасида нисбат мавжудми? Воситачилик топшириғини воситачилик шартномасида назарда тутилган шартларнинг мажмуи, йиғиндиси сифатида қараш ўринли бўлади. Тарафлар воситачилик шартномасини тузиш жараёнида комитент воситачига топшириқ берган, воситачи эса комитентнинг

¹ Скороходов С.В. Договор комиссии по законодательству РФ и практика его

применения в предпринимательской деятельности. Дисс. К.ю.н. -Томск, 2003. -89-92 с.

топшириқларини қабул қилганлиги ифодаланади. Агарда тарафлар воситачилик топшириғини келишиб олмаган бўлишса, бу ҳолда воситачилик шартномаси тузилмаган бўлиб ҳисобланади. Демак, воситачилик шартномаси қўлланиладиган муносабатлар моҳияти шундайки, унда воситачилик шартномаси тузилгандан сўнг алоҳида равишда воситачилик топшириғи берилиши шарт деган қонидани назарда тутмайди. Бундан хулоса қилиш мумкинки, воситачилик топшириғи шартнома тузилиши жараёнида воситачи тузиши лозим бўлган битим предмети ҳақидаги шартларнинг мазмунига сингдирилган бўлади.

ФКнинг 844-моддасига кўра, агар воситачилик шартномасида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, воситачи шартномани бажаришдан бош тортишга ҳақли эмас, шартнома амал қилиш муддати кўрсатилмасдан тузилган ҳоллар бундан мустасно. Бундай ҳолда воситачи комитентга шартномани бекор қилиши ҳақида, агар хабар қилишнинг узокроқ муддати шартномада назарда тутилган бўлмаса, камида ўттиз кун олдин хабар бериши шарт. Бу ерда қонун чиқарувчи воситачининг топшириғини эмас балки, шартномани бекор қилиш терминини ишлатганлиги кўринади. ФКнинг 48 бобида воситачилик шартномаси ва воситачилик топшириғи бир неча маротаба ишлатилади.

О.С.Иоффенинг кўрсатишича, воситачи агар шартномада тўғридан тўғри назарда тутилган бўлса ёки уни ижро қилиш имкони бўлмаса ёки комитент йўл қўйган камчиликлар туфайли воситачилик топшириғини бажаришдан бош тортиши мумкин. Агарда комитент йўл қўйган камчиликлар туфайли воситачи воситачилик топшириғини бажаришдан бош тортса, воситачида воситачилик мукофоти шунингдек, қилинган ҳаражатларни қоплаш ҳуқуқи сақланиб қолади. Барча ҳолатларда ҳам воситачи шартномадан воз кечиши ҳақида комитентни ёзма равишда огоҳлантириши лозим².

² Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: 1975, С.272.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, воситачилик топшириғини воситачилик шартномасида назарда тутилган шартларнинг мажмуи, йиғиндиси сифатида қараш ҳақида фикр билдирилган эди. Шу сабабли қонун чиқарувчи томонидан воситачилик шартномасини воситачи томонидан бунга ҳуқуқи бўлган ҳолда бекор қилиш назарда тутилганда, воситачи томонидан воситачилик шартномаси назарда тутилган муайян шартларни бажаришдан бош тортишини англатиши лозим. Бу шартлар эса шунчалик муҳимки, уларни бажаришдан бош тортиш шартномани бекор қилишни англатади. Демак, ФКнинг 48-бобидида ишлатилган воситачилик шартномаси ва воситачилик топшириғи терминларини ўрнини алмаштириш воситачилик муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишга унчалик таъсир қилмайди.

ФКнинг 837-моддаси комитентнинг кўрсатмаларидан четга чиқиш ҳолатини назарда тутди. Мазкур моддада мол-мулкни комитент билан келишилган нархдан арзон сотган воситачи мол-мулкни келишилган нархда сотиш имконига эга бўлмаганлигини ва арзон нархда сотиш натижасида яна ҳам кўпроқ зарарнинг олди олинганлигини исбот қилиб бермаса, орадаги фарқни комитентга тўлаши шартлиги белгилаб қўйилган. Демак, мол-мулкни сотишда комитент билан келишилган нархдан четга чиқиш амалда воситачининг келишилган шартнома шартларидан четга чиқишини англатади. Воситачининг шартнома шартларидан четга чиқиши, яъни мажбуриятни бир томонлама ўзгартириши истисно ҳоллардагина (белгиланган тартибга риоя қилган ҳолда) йўл қўйилиши мумкин (ФК 837 модда).

М.И.Брагинский ҳам комитентнинг кўрсатмалари воситачилик шартномаси шартларига тенглаштирилиши ҳақидаги ғояларни қувватлайди. У ўз эътиборини комитентнинг кўрсатмалари топшириқни аниқлаштиришга йўналтирилган ва умуман мажбурийлигини нуқтаи назаридан унга

тенглаштирилганлигига қаратади³. Ваҳоланки, ФК 834 моддасига асосан воситачи ўз зиммасига олган топшириқни комитентнинг кўрсатмаларига мувофиқ, воситачилик шартномасида бундай кўрсатмалар бўлмаганда эса - иш муомаласи одатларига ёки одатда қўйиладиган бошқа талабларга мувофиқ комитент учун энг фойдали шартлар асосида бажариши лозим. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, комитентнинг кўрсатмалари нафақат шартномаларига тенглаштирилади, балки шартноманинг шarti бўлиб ҳисобланади ва ҳар қандай шартнома сингари тарафлар томонидан унинг шартлари келишилган бўлиши лозим. Демак, қонун чиқарувчи томонидан ишлатилган “комитентнинг кўрсатмалари” термини шартли характерга эга. Бинобарин, тарафлар ўртасида келишилган шартларни кўрсатма сифатида баҳолаш ҳам ноўрин бўлур эди. Айтиш мумкинки, комитентнинг кўрсатмалари воситачилик топшириғини аниқлаштирувчи воситачилик шартномасининг шартларини ўзида мужассамлайди.

ФКнинг 834-моддасига мувофиқ, воситачи ўз зиммасига олган топшириқни комитентнинг кўрсатмаларига мувофиқ, **воситачилик шартномасида** бундай кўрсатмалар бўлмаганда эса - иш муомаласи одатларига ёки одатда қўйиладиган бошқа талабларга мувофиқ **комитент учун энг фойдали шартлар асосида** бажариши лозим. Демак, бу ерда қонун чиқарувчи комитентнинг кўрсатмалари воситачилик шартномада назарда тутилган бўлиши кераклигини назарда тутати. Агарда бундай шартлар шартномада мужассамланган бўлса, у ҳолда мазкур қоида шартнома шартлари бўлиб ҳисобланади.

ФКнинг 843-моддасига кўра комитент воситачига берган топшириғини истаган вақтида бекор қилиб, воситачилик шартномасини бажаришдан бош тортишга ҳақли. Демак, комитент воситачилик шартномасини бир томонлама

³ Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. -М.: Статут, 2002. с.438.

бекор қилишга ҳақли. Ушбу модданинг 2 қисмида “шартномани бекор қилиш” термини ишлатилади. Қонун чиқарувчи бу ерда шартномани бекор қилиш билан топшириқни бекор қилишни бир хил деб кўради. Бироқ, воситачилик шартномасини тартибга солувчи моддаларда “комитентнинг кўрсатмалари” (834 модда) категорияси ҳам ишлатилади. Бу термин “топшириқ”дан кўра кўпроқ қатъийлик кўринишига эга бўлиб кўринади.

С.В.Скороходовнинг таъкидлашича, комитентнинг кўрсатмалари шартноманинг ўзида мужассамланган бўлиши шунингдек, топшириқни бажариш жараёнида воситачига алоҳида ҳолда бериши ҳам мумкин. Кўрсатмалар қоида тариқасида воситачи томонидан бажарилиши лозим бўлган топшириқни бажариш воситаси ва битим шартларига тааллуқли бўлади ва моҳиятан унинг предметини белгилаб берувчи воситачилик шартномасининг шартлари бўлиб ҳисобланади.

Муаллиф ўз фикрини давом эттириб, умумий қоидага кўра, воситачи топшириқни комитентнинг кўрсатмаларига қатъий риоя қилган ҳолда бажариши лозим. Бу кўрсатмалар мажбурийлик аҳамиятига кўра воситачилик шартномаси шартларига тенглаштирилган, деб кўрсатади⁴.

С.В.Скороходов комитент кўрсатмаларини бир томонлама эрк ироданинг ифодаланиши сифатида кўради ва бундай кўрсатмаларни ёзма шаклда берилишига эътибор қаратади. Унинг фикрича, тарафлар ўртасида келишмовчилик ва низоларни олдини олиш учун шартномада одатда комитент кўрсатмаларини фақат ёзма шаклда бериши ҳақида қоида мавжуд бўлади. Оғзаки кўрсатмалар эса воситачи учун мажбурий эмас. Бундай писанда ҳар иккала томон учун ҳам фойдали. Бунда агарда воситачи комитентнинг кўрсатмаларидан четга чиқса, ёзма хужжатга асосан унинг берилганлик фактини исботлаб бериши мумкин. Воситачи ҳам ўз навбатида унинг ишларига комитентнинг хаддан зиёд аралашувидан ҳимояланган бўлади ва

⁴ Скороходов С.В. Договор комиссии по законодательству РФ и практика его применения в предпринимательской деятельности. Дисс. К.ю.н. -Томск, 2003. -128 с.

шартномада белгиланган шаклда бирон бир кўрсатманинг мавжуд эмаслигини кўрсатиши мумкин бўлади. Бундан ташқари комитентнинг кўрсатмалари аниқлаштирилади ва шартномани лозим даражада ижро этилишини таъминлашга хизмат қилади⁵.

М.И.Брагинскийнинг таъкидлашича, мол мулкни комитент ҳисобидан суғурталаш ҳақидаги буйруғи шартномада назарда тутилган ёки иш муомаласи одатидан келиб чиққан ҳолларда воситачи учун мажбурий бўлади⁶. Бу фикрга Т.В.Сойфер ҳам қўшилиб, комитентнинг бундай топшириқни қўйиши мавжуд ҳолатдан келиб чиқади ва воситачига унинг эркидан қатъий назар мажбурият юклайди. Шу сабабли мол мулк фақатгина комитент ҳисобидан суғурталаниши мумкин деб ҳисоблайди⁷.

Қонун чиқарувчи томонидан “комитентнинг кўрсатмалари” билан бирга “комитентнинг буйруғи” терминини ҳам қўллайди. Яъни, ФКнинг 840-моддасига асосан, ўз ихтиёридаги комитентнинг мол-мулкни суғурталамаган воситачи бунинг учун фақат комитент унга мол-мулкни комитент ҳисобидан суғурталашни *буюрган* ёки воситачининг бу мол-мулкни суғурталашни воситачилик шартномасида ёки иш муомаласи одатларида назарда тутилган ҳоллар жавобгар бўлади. Демак, воситачи мол мулкни суғурталамаганлиги учун қуйидаги ҳолларда жавоб бўлади:

-воситачилик шартномасида суғурталаш мажбурияти назарда тутилган бўлса;

-иш муомаласи одатларидан суғурталаш мажбурияти келиб чиқса;

-суғурталаш мажбуриятини комитент буюрган ҳолларда.

⁵ Скороходов С.В. Договор комиссии по законодательству РФ и практика его

применения в предпринимательской деятельности. Дисс. К.ю.н. -Томск, 2003. -138 с.

⁶ Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. -М.: Статут, 2002. с.443.

⁷ Гражданское право. Ч.2. учебник. /под ред.В.П.Мозолина. М.: 2006, с.736.

Бу ерда комитентнинг буйруғи бир томонлама битим сифатида қаралиши мумкин (ФКнинг 103 моддаси). Яъни, мазкур битим бошқа шахслар (комитент) учун қонунларда ёки бу шахслар билан келишувда белгиланган ҳоллардагина бурчлар келтириб чиқаради. Бунда шунга эътибор бериш лозимки, бундай битимни тузиш имконияти воситачилик муносабатларининг мавжудлиги билан белгиланади. Яъни, фақатгина комитент мақомидаги шахснинг мавжудлиги воситачидан унинг розилигисиз мол мулкни суғурталаш бўйича битим тузишни талаб қилиши мумкинлигини келтириб чиқаради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Скороходов С.В. Договор комиссии по законодательству РФ и практика его применения в предпринимательской деятельности. Дисс. К.ю.н. -Томск, 2003. -89-92 с.
2. Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: 1975, С.272.
3. Ibrohimov, A. A. M. O. G. L., & Nechaeva, E. V. (2022). XALQARO INVESTITSIYA HUQUQIDA MILLIY REJIM VA ENG QULAY SHARTLAR REJIMI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 414-425.
4. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. -М.: Статут, 2002. с.438.
5. Ibrohimov, A. A. M. O. G. L., & Nechaeva, E. V. (2022). XALQARO INVESTITSIYA HUQUQIDA MILLIY REJIM VA ENG QULAY SHARTLAR REJIMI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 414-425.
6. Гражданское право. Ч.2. учебник. /под ред.В.П.Мозолина. М.: 2006, с.736.
7. Иброхимов, А. А. Ў. (2021). КОРПОРАЦИЯНИ БОШҚАРИШДА ФИДУЦИАР МАЖБУРИЯТЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ

ИМКОНИЯТЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 841-853.